

Διαφοροποιημένη διδασκαλία για τη διαχείριση των ετεροτήτων στη σχολική τάξη

Τρικάλης Κωνσταντίνος ¹, Φίλη Μαρία ²

¹ΜEd Διδακτολογίας, ΜΑ

Εφαρμοσμένης Κλινικής Κοινωνιολογίας
και Τέχνης, ΠΕ86, ΠΕ03, ²ΠΕ06, 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

trikalis@gmail.com, filimariagr@yahoo.gr

Περίληψη

Η μελέτη εξετάζει πώς οι κοινότητες εκπαιδευτικών, μέσω πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν να προάγουν την αποδοχή της διαφορετικότητας στην τάξη. Αναπτύσσονται και προτείνονται εκπαιδευτικά σενάρια και διδακτικές πρακτικές που ενισχύουν την ταυτότητα και τη διαχείριση της ετερογένειας. Οι στόχοι περιλαμβάνουν την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και την αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και στα μαθησιακά αποτελέσματα. Η μεθοδολογία εστιάζει στην ανάπτυξη διδακτικού σεναρίου με γενετική τεχνητή νοημοσύνη, την αξιολόγησή του από κοινότητα επαγγελματικής μάθησης και τη δοκιμή με 52 μαθητές. Τα αποτελέσματα έδειξαν βελτιωμένα αποτελέσματα, ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και προαγωγή της αποδοχής της διαφορετικότητας.

Λέξεις κλειδιά: Διαφοροποιημένη διδασκαλία, ετερότητα, κοινωνικές δεξιότητες

Abstract

The study examines how artificial intelligence agent communities can promote acceptance of diversity in the classroom. Teaching scenarios are being developed that improve identity and diversity management. Goals include promoting social skills and assessing the impact of differentiated instruction on teacher job satisfaction and student learning outcomes. The methodology includes developing a teaching scenario using generative AI, evaluating it by a professional learning community and testing it with 52 students. Results showed improved outcomes, teacher satisfaction and increased acceptance of diversity. However, further research into effective training models, long-term impacts and overcoming resource limitations, as well as critical evaluation of content by experts, is recommended. In addition, reflection, piloting and application of the methodology in a representative sample of students and interdisciplinary learning objects are suggested.

Keywords: Differentiated teaching, diversity, social skills

Εισαγωγή

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία για τη διαχείριση των ετεροτήτων στη σχολική τάξη απαιτεί μια σειρά από ερωτήματα και προσεγγίσεις που μπορούν να καθοδηγήσουν τους εκπαιδευτικούς στην υιοθέτηση αποτελεσματικών στρατηγικών διδασκαλίας. Δύναται να καλύπτει τις ποικίλες ανάγκες των μαθητών, προσαρμόζοντας περιεχόμενο και διαδικασίες, και να προωθεί θετικές ταυτότητες, κοινωνικές δεξιότητες, πολιτιστική ευαισθησία και συνεργατική μάθηση, ενώ μειώνει τα προβλήματα συμπεριφοράς.

Οι ετερότητες μαθητών περιλαμβάνουν ποικίλα γνωστικά επίπεδα, κοινωνικές ταυτότητες και ταχύτητες μάθησης. Η έρευνα δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη (TN) στηρίζει τις διαφορετικές ταυτότητες. Απαιτείται όμως, υποστήριξη στην πρακτική και φάσμα διδακτικών στρατηγικών για διαφοροποιημένη-προσωποποιημένη διδασκαλία. Επιπλέον, ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών υλικών που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ταυτότητες και μαθησιακές ανάγκες των μαθητών θεωρείται κρίσιμος για την επιτυχή εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Bobi & Ahiavi, 2023). Για το λόγο αυτό, επιχειρήθηκε η προσέγγιση διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω ΑΙ. Για το ερευνητικό μοντέλο, αξιολογήθηκαν αρχικά οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία.

Προτάθηκε η χρήση TN σε ενδοσχολική επιμόρφωση, με εστίαση στις κοινωνικές δεξιότητες, και τεχνικές βασισμένες στην θετική ψυχολογία, αναμένοντας ότι η TN θα ενισχύσει την αφοσίωση και την ποιότητα διδασκαλίας (Σχήμα 1).

Σχήμα 1: Προσχέδιο για το ερευνητικό μοντέλο

Ερευνητική υπόθεση: η ανάπτυξη σεναρίων τεχνητής νοημοσύνης θα βελτιώσει τις προσλαμβάνουσες εκπαιδευτικών και μαθητών.

Σκοπός: Η έρευνα εξετάζει τη χρήση γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (AI) για την ανάπτυξη διδακτικών σεναρίων, στοχεύοντας στη διαφοροποίηση διδασκαλίας και εκπαιδευτικού υλικού.

Η θεωρία ροής προάγει την απόλυτη εστίαση σε δραστηριότητες (Csikszentmihalyi, 2013) και η διαφοροποιημένη διδασκαλία αντιμετωπίζει την ετερογένεια και προωθεί την πολυμορφία. Το ερευνητικό σχέδιο στόχευε να αναλύσει εκπαιδευτικά δεδομένα μέσω διδακτικών σεναρίων που θα παραχθούν με TN, για να μετρηθεί και να υποστηριχθεί η εστίαση στο στόχο, και να αναλυθούν οι πρακτικές και ο αναστοχασμός του δείγματος Εκπαιδευτικών (E), Μαθητών (M). Αρχικά, 52 μαθητές ανέπτυξαν κοινωνικές δεξιότητες και σεναρία χωρίς χρήση TN με το teatro Retrograde. Το teatro χρησιμοποιείται για την ομαδική λήψη απόφασης βασισμένο στην μεθοδολογία Agile Scrum. Δέκα εκπαιδευτικοί, παράλληλα, δοκιμάστηκαν σε στρατηγικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας, και αξιολογήθηκαν οι απόψεις τους με συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και πλέγματα ρεπερτορίου με το λογισμικό GridSuite.

Για το ερευνητικό σχέδιο και την είσοδο στο πεδίο μελέτης, αρχικά, αναλύθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και τους προτάθηκε η χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Μετρήθηκε η άποψή τους πριν και μετά την παρέμβαση, καθώς αρκετοί εκπαιδευτικοί επισημαίνουν την ανάγκη νέας ψηφιακής επανεκπαίδευσης για θετικότερο σχολικό περιβάλλον.

Στη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα, με την έλευση εφαρμογών γενετικής TN (GenAI), με ελάχιστη εκπαίδευση ομοτίμων, μέσα από μια σειρά ερωτημάτων και πρακτικών, οι καινοτόμοι εκπαιδευτικοί μπορούν να προωθήσουν ένα περιβάλλον μάθησης που ενθαρρύνει την αποδοχή της πολυμορφίας και προωθεί την καλλιέργεια των ταυτοτήτων, με κατάλληλες προτροπές και ερωτοαποκρίσεις (prompts) για πολλαπλά σχέδια και διδακτικά σεναρία μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκε αυτός ο σχεδιασμός, αφού η GenAI μπορεί να αξιοποιηθεί και να παράξει, με κατάλληλες προτροπές (prompts), διαφοροποιημένο υλικό εστιασμένο στα επίπεδα και στα στυλ μάθησης των μαθητών.

Στην παρούσα έρευνα, αναπτύχθηκαν τέτοια σεναρία, αφού πρώτα έγινε προετοιμασία ευαισθητοποίησης, για δημιουργική αφορμή των μαθητών, μέσω α)ταινίας κοινωνικού περιεχομένου: Τι είναι αυτό; (<https://www.youtube.com/watch?v=F-H2RVM7rAg>) β)δράσης αναγνώρισης της ειρωνείας και του Φουκωικού λόγου στην τάξη γ)ανάπτυξης υλικού

αξιοποιώντας φάσμα διδακτικών στρατηγικών (Παράρτημα) “Το σχολείο δίπλα στη θάλασσα” (Εικόνα 1)

Εικόνα 1: Εικόνα που δημιουργήθηκε από το Alayna με κατάλληλη προτροπή

Οι στόχοι της μελέτης επικεντρώνονται σε δύο βασικές πτυχές: την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω των αρχών της θετικής ψυχολογίας και την αξιολόγηση της επίδρασης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και στις επιδόσεις των μαθητών.

Πρώτος στόχος: Ο πρώτος στόχος καλείται να εξετάσει πώς η διαφοροποιημένη διδασκαλία μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μεταξύ των μαθητών, με έμφαση στις αρχές της θετικής ψυχολογίας. Η θετική ψυχολογία επικεντρώνεται στην ενίσχυση των θετικών χαρακτηριστικών και στη δημιουργία θετικών μαθησιακών εμπειριών. Μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προωθήσουν συμπεριφορές όπως η συνεργασία, ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η αποτελεσματική επικοινωνία. Αυτές οι κοινωνικές δεξιότητες είναι κρίσιμες για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που υποστηρίζει τις διαφορετικές ταυτότητες και διαχειρίζεται αποτελεσματικά την ποικιλομορφία στην τάξη.

Δεύτερος στόχος: Ο δεύτερος στόχος είναι να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και στα αποτελέσματα των μαθητών. Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση ενός θετικού εκπαιδευτικού κλίματος και για την αποφυγή της επαγγελματικής εξουθένωσης. Η μελέτη διερευνά πώς η διαφοροποιημένη διδασκαλία επηρεάζει την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, εξετάζοντας παράγοντες όπως η ευελιξία, η δημιουργικότητα και η συνεργασία με τους μαθητές. Παράλληλα, εξετάζεται ο αντίκτυπος της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στα αποτελέσματα των μαθητών, όπως η ακαδημαϊκή επίδοση, η συμμετοχή στην τάξη και η κοινωνική αλληλεπίδραση.

Οι στόχοι αυτοί μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις για το πώς η διαφοροποιημένη διδασκαλία μπορεί να προωθήσει την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και να βελτιώσει τόσο την εμπειρία των μαθητών όσο και την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Οι ερευνητές εισήχθησαν στο πεδίο της έρευνας και στις ομάδες εστιασμένης συζήτησης με τα παρακάτω ερωτήματα: Τι αντίκτυπο έχει η διαφοροποιημένη διδασκαλία στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών; Πώς επηρεάζει η διαφοροποιημένη διδασκαλία την απόδοση των μαθητών στην τάξη; Πώς αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί την αποτελεσματικότητα της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στη βελτίωση των επιτευγμάτων των μαθητών; Ποιες προκλήσεις και εμπόδια αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην τάξη; Πώς οι εκπαιδευτικοί προσαρμόζουν τις μεθόδους διδασκαλίας τους για να καλύψουν τις ποικίλες ανάγκες κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών τους; Ποιες στρατηγικές μπορούν να εφαρμοστούν για την προώθηση της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές μέσω διαφοροποιημένης διδασκαλίας;

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι μια πολυδιάστατη προσέγγιση που μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις ετερότητες στη σχολική τάξη, υποστηρίζοντας την καλλιέργεια των ταυτοτήτων και προωθώντας ένα περιβάλλον μάθησης χωρίς αποκλεισμούς. Οι εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν αυτές τις στρατηγικές είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα θετικό μαθησιακό περιβάλλον που υποστηρίζει τους μαθητές σε όλα τα επίπεδα (Boman & Freng, 2017). Για τα διδακτικά σενάρια που αξιοποιήθηκαν στην έρευνα, όλα τα παραδείγματα επίδειξης/οργάνωσης των σεναρίων και δημιουργίας του διαφοροποιημένου υλικού με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, υλοποιήθηκαν μέσω των διαδικτυακών εφαρμογών Alayna (alayna.us), Mizou (mizou.com), PlanitTeachers (planitteachers.ai). Για την επιτυχημένη ανάπτυξη και οδήγηση των σεναρίων, απαιτείται όμως πρωθύτερη γνώση θεωρίας βασικών στρατηγικών και διδακτικών σχεδιασμών, που αναπτύσσεται αδρομερώς παρακάτω:

- Η διαφοροποιημένη διδασκαλία μέσω τεχνητής νοημοσύνης (TN) απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν την άρρητη γνώση των ταυτοτήτων των μαθητών, προκειμένου να προσαρμόσουν τις πρακτικές τους.

- Η διαχείριση των διαφορών στην τάξη με διαφοροποιημένες στρατηγικές ενισχύει τη συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση.

- Η διαπολιτισμική ευαισθησία των εκπαιδευτικών προάγει το σεβασμό και την αποδοχή της ποικιλομορφίας.

- Η διαφοροποίηση ενισχύει τις κοινωνικές δεξιότητες και τη συνεργασία μεταξύ μαθητών.

Με την ενσωμάτωση πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προηγμένα εργαλεία που επιτρέπουν την προσαρμογή των διδακτικών μεθόδων και καλύτερη κατανόηση των ατομικών αναγκών των μαθητών. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο ευέλικτη και αποτελεσματική προσέγγιση στη διδασκαλία, όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσαρμόζουν το περιεχόμενο και τις διαδικασίες μάθησης για να ανταποκρίνονται στις ποικίλες ανάγκες της τάξης (πχ όπως το σχολείο δίπλα στη θάλασσα, στο παράρτημα).

Εξετάζοντας τον ρόλο των κοινοτήτων εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν TN στη σχολική τάξη, η μελέτη προσπαθεί να αναδείξει τις δυνατότητες της τεχνολογίας στην προαγωγή περιβαλλόντων μάθησης χωρίς αποκλεισμούς και στη διευκόλυνση της διαχείρισης της ετερότητας. Οι ομάδες αυτές ως επαγγελματικές κοινότητες μάθησης (PLC) μπορούν να συμβάλουν στην υποστήριξη της συνεργασίας, της επικοινωνίας και της αποδοχής μεταξύ των μαθητών, προωθώντας την καλλιέργεια θετικών ταυτοτήτων και κοινωνικών δεξιοτήτων. Ωστόσο, απαιτούνται επιμορφώσεις και εξειδικευμένες γνώσεις για τη δημιουργία επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης (Professional Learning Community PLC) και την ανάπτυξη κοινωνικής μάθησης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Βιβλιογραφική επισκόπηση

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να προσαρμόζουν τις διδακτικές μεθόδους για να ανταποκρίνονται στις ποικίλες ανάγκες των μαθητών. Η προσαρμογή των διδακτικών μεθόδων, η καλλιέργεια των ταυτοτήτων, η διαχείριση των διαφορών στην τάξη και η πολιτισμική ευαισθησία αποτελούν σημαντικά θέματα στο πλαίσιο αυτό. Επιπλέον, επιτρέπει την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα στη διδασκαλία, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι μαθητές θα λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη. Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, η πολιτισμική ευαισθησία και η δημιουργία περιβαλλόντων μάθησης χωρίς αποκλεισμούς είναι ουσιώδεις παράγοντες για την αποτελεσματική εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Μέσα από κοινωνικές θεωρίες και την ενσωμάτωση κοινωνικών δεξιοτήτων, η διαφοροποιημένη διδασκαλία μπορεί να προάγει τη συνεργασία, την κατανόηση και την αποδοχή της ετερότητας στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δείχνουν ευαισθησία και προσαρμοστικότητα, προσφέροντας έτσι μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία για όλους τους μαθητές.

Η βιβλιογραφική επισκόπηση σε αυτό το πεδίο καλύπτει διάφορες πτυχές, όπως η προσαρμογή των διδακτικών μεθόδων, η επίδραση στην καλλιέργεια των ταυτοτήτων, η διαχείριση των διαφορών στην τάξη και η σημασία της πολιτισμικής ευαισθησίας:

Προσαρμογή διδακτικών μεθόδων και διαφοροποιημένη διδασκαλία: Οι Geel et al. (2018) τόνισαν ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να προσαρμόζουν τις διδακτικές μεθόδους για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μαθητών (van Geel et al., 2018). Αυτό μπορεί να γίνει μέσω διαφοροποίησης του περιεχομένου, των διαδικασιών και των προϊόντων μάθησης, καθώς υποστηρίζεται η ευελιξία στη διδασκαλία ως μέσο για να καλυφθούν οι διάφορες ανάγκες των μαθητών. Παράλληλα, οι Marks et al. (2021) υπογράμμισαν τη σημασία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε τάξεις μεικτών ικανοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιούν μια ποικιλία από διδακτικές στρατηγικές για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μαθητών με διαφορετικές ικανότητες και μαθησιακά στυλ. Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα στη διδασκαλία είναι κεντρικές για τη διαχείριση της ποικιλομορφίας στην τάξη (Marks et al., 2021).

Καλλιέργεια ταυτοτήτων και διαχείριση των διαφορών: Οι Faber et al. (2017) διερεύνησαν την επίδραση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στις ομάδες μαθητών με διαφορετικές ικανότητες και διαπίστωσαν ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία μπορεί να συμβάλει στην καλλιέργεια θετικών ταυτοτήτων, ειδικά μεταξύ μαθητών με ποικίλες ικανότητες. Ωστόσο, διαπίστωσαν ότι οι μαθητές με χαμηλότερες ικανότητες ωφελήθηκαν λιγότερο από τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προσαρμογής των διδακτικών προσεγγίσεων για να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των μαθητών (Faber et al., 2017). Η μελέτη των Bobi & Ahiavi (2023) τόνισε την ανάγκη για προγράμματα επιμόρφωσης και πρακτικής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς, καθώς η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

Διαπολιτισμική ευαισθησία και διαφοροποιημένη διδασκαλία: Οι Ismail & Allaq (2019) εστίασαν στην πολιτισμική ευαισθησία ως κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματική διαφοροποιημένη διδασκαλία. Μέσω συνεντεύξεων σε ομάδες εστίασης, η μελέτη ανέδειξε τη σημασία της πολιτισμικής ευαισθησίας στην προώθηση της συνεργατικής μάθησης και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί που κατανοούν τις διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές των μαθητών μπορούν να δημιουργήσουν περιβάλλοντα μάθησης χωρίς αποκλεισμούς (Ahmed Ismail & Allaq, 2019).

Διαφοροποιημένη διδασκαλία και ετερότητα: Οι Smets & Struyven (2018) υπογραμμίζουν τη σημασία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας για τη διαχείριση των διαφορετικών μαθησιακών αναγκών που προκύπτουν από την ετερότητα στην τάξη (Smets & Struyven, 2018). Αυτό το εύρημα επιβεβαιώνει ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση της ετερότητας, διασφαλίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί προσαρμόζουν τις διδακτικές τους πρακτικές ανάλογα με τις πολιτισμικές και κοινωνικές διαφορές. Οι Trinter et al. (2015) εξετάζουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία μέσω του σχεδιασμού μαθηματικών παιχνιδιών και υποστηρίζουν ότι τα διαφοροποιημένα εκπαιδευτικά υλικά βοηθούν τους μαθητές να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους, ενώ παράλληλα προάγουν την κατανόηση και την αποδοχή της ετερότητας στην τάξη (Trinter et al., 2015).

Διαφοροποιημένη διδασκαλία και κοινωνικές δεξιότητες: Οι Falligant & Pence (2017) εξετάζουν τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων σε μικρά παιδιά. Αναδεικνύουν ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία προάγει τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά, μειώνοντας τα προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη. Αυτός ο τύπος διαφοροποίησης στη διδασκαλία δημιουργεί ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη συνεργασία και τον σεβασμό μεταξύ των μαθητών, προωθώντας τις κοινωνικές δεξιότητες (Falligant & Pence, 2017). Η Çetinkaya (2023) διερεύνησε την επίδραση ενός διαφοροποιημένου προγράμματος κοινωνικών σπουδών στη λεκτική δημιουργικότητα των χαρισματικών μαθητών. Τα ευρήματά της δείχνουν ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία συμβάλλει στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων, προωθώντας τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών (Çetinkaya, 2023).

Κοινωνικές θεωρίες και διαφοροποιημένη διδασκαλία: Οι Boman & Freng (2017) ανέλυσαν τη Θεωρία Κοινωνικής Μάθησης, η οποία προσφέρει πληροφορίες για το πώς οι μαθητές μαθαίνουν από το κοινωνικό τους περιβάλλον. Η μελέτη τους υπογραμμίζει τη σημασία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ως μέσου που ενσωματώνει κοινωνικές θεωρίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να μαθαίνουν μέσα από αλληλεπιδράσεις με τους συνομηλίκους τους (Boman & Freng, 2017).

Μεθοδολογία

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αξιοποιεί την TN για την ανάλυση εκπαιδευτικών δεδομένων και την ανάπτυξη διδακτικών σεναρίων που προωθούν την ποικιλομορφία. Η μεθοδολογία της έρευνας περιλάμβανε τη δοκιμή του διδακτικού σεναρίου σε 52 μαθητές και την ανατροφοδότηση από εκπαιδευτικούς, αποκαλύπτοντας βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα και αυξημένη αποδοχή της διαφορετικότητας.

Η μεθοδολογία βασίζεται σε σχεδιασμό δειγματικής διδακτικής έρευνας και στην οδήγηση για την ανάπτυξη ενός διδακτικού σεναρίου με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (TN) ώστε να προωθήσει την καλλιέργεια ταυτοτήτων που αποδέχονται τη διαφορετικότητα στην σχολική τάξη. Η προσέγγιση αυτή συνδυάζει την ευελιξία της τεχνητής νοημοσύνης με τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, επιδιώκοντας να δημιουργήσει ένα περιβάλλον μάθησης που προωθεί την αποδοχή και την ενσωμάτωση της πολυμορφίας στην τάξη. Το διδακτικό σενάριο που σχεδιάζεται χρησιμοποιεί πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στην προσαρμογή του περιεχομένου και των διαδικασιών μάθησης στις ποικίλες ανάγκες των μαθητών. Μέσω αυτής της προσέγγισης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να αναπτύξουν στρατηγικές που ενθαρρύνουν τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Στην εκπαιδευτική πρακτική, το σενάριο περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες και ασκήσεις που στοχεύουν στην προώθηση της αποδοχής της διαφορετικότητας και της καλλιέργειας ταυτοτήτων που σέβονται τη διαφορετικότητα. Η TN βοηθά στην εξατομίκευση των δραστηριοτήτων, επιτρέποντας στους μαθητές να συμμετέχουν με τρόπο που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ικανότητες και ενδιαφέροντά τους, όπως έδειξε το σενάριο “σχολείο δίπλα στη θάλασσα” (Alayna, Εικόνα 2). Η χρήση της TN στο διδακτικό σενάριο επίσης διευκολύνει τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς ανατροφοδότηση σχετικά με την πρόοδο των μαθητών και επιτρέποντας την προσαρμογή των διδακτικών στρατηγικών σε πραγματικό χρόνο (εκπαιδευτικά δεδομένα στο Mizou). Η προσέγγιση δημιουργεί ένα δυναμικό περιβάλλον μάθησης όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθούν την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και να ενθαρρύνουν τη δημιουργία ενός κλίματος αποδοχής και συνεργασίας. Έχοντας υπόψη αυτό το διδακτικό σχεδιασμό, αναπτύχθηκαν διδακτικά σενάρια για τρεις ταχύτητες μάθησης: α)ένταξη, β)υποεπίδοση και γ)χαρισματικούς μαθητές (Εικόνα 2).

Εικόνα 2: Περιβάλλον χρήστη για διαφοροποίηση του περιεχομένου στο alayna

Η παραδειγματική αυτή στρατηγική αποσκοπεί να αναδείξει την αποτελεσματικότητα της τεχνητής νοημοσύνης στην προώθηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και στη διαχείριση της ποικιλομορφίας (αφού παράγεται άμεσα και εύκολα μια βιβλιοθήκη υλικού για την κατασκευή μονοπατιών προσωποποιημένης μάθησης - PlanitTeachers). Οι εκπαιδευτικοί, από την προηγούμενη ημέρα με ελάχιστη προετοιμασία και με τη βοήθεια της TN, μπορούν να δημιουργήσουν περιβάλλοντα μάθησης που υποστηρίζουν τις ταυτότητες των μαθητών, ενθαρρύνουν τη συνεργασία και προάγουν την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Έτσι για την ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε Γυμνάσιο του Ηρακλείου Κρήτης, χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία παραγωγής περιεχομένου διαφοροποιημένης διδασκαλίας, εφαρμογές SAAS (Software As A Service) όπως τα Alayna, Mizou και Planitteachers, τα οποία επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών. Τα εργαλεία αυτά παρέχουν ευελιξία και δυνατότητες εξατομίκευσης, επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να διαφοροποιούν τις διδακτικές τους πρακτικές για να υποστηρίξουν ένα περιβάλλον μάθησης χωρίς αποκλεισμούς. Η αξιολόγηση αυτών των εργαλείων πραγματοποιήθηκε αρχικά από μια κοινότητα επαγγελματικής μάθησης (PLC) αποτελούμενη από 6 εκπαιδευτικούς σε ένα Γυμνάσιο του Ηρακλείου το 2024. Η PLC αυτή δημιουργήθηκε για να εξετάσει την αποτελεσματικότητα των εργαλείων παραγωγής περιεχομένου και να παρέχει ανατροφοδότηση για την υποστήριξη της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης του παραγόμενου υλικού, οι εκπαιδευτικοί εξέτασαν πώς αυτά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μαθησιακού περιεχομένου που ανταποκρίνεται στις ποικίλες ανάγκες των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί ανέλυσαν την ευκολία χρήσης των εργαλείων, την ευελιξία τους και τη δυνατότητά τους να προσαρμόζουν το εκπαιδευτικό υλικό με βάση τα επίπεδα ικανοτήτων και τα μαθησιακά στυλ των μαθητών. Η PLC διαπίστωσε ότι τα εργαλεία αυτά ήταν αποτελεσματικά στην υποστήριξη της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να προσαρμόζουν το περιεχόμενο ώστε να προωθεί -επαρκώς- την καλλιέργεια ταυτοτήτων και την αποδοχή της διαφορετικότητας (ακολούθησε συζήτηση των ερευνητών στην τάξη με τους μαθητές). Τα

εργαλεία προσέφεραν επίσης τη δυνατότητα για συνεργατική δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας επαγγελματικής μάθησης. Με αυτήν την αρχική αξιολόγηση, οι ερευνητές κλήθηκαν να διερευνήσουν περαιτέρω τρόπους με τους οποίους τα εργαλεία παραγωγής περιεχομένου μπορούν να υποστηρίξουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία στην εκπαιδευτική πρακτική και να προωθήσουν τη δημιουργία περιβαλλόντων μάθησης που ενθαρρύνουν την αποδοχή της διαφορετικότητας και την αποτελεσματική διαχείριση των ετεροτήτων στη σχολική τάξη.

Ακολούθως, 52 μαθητές της Α' Γυμνασίου συμμετείχαν σε μια δοκιμή που στόχευε στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Η δειγματοληψία έγινε από δύο τμήματα του σχολείου, επιλεγμένα με τη μέθοδο της ευκολίας, δηλαδή με βάση την πρόσβαση (κοινού χρόνου των ερευνητών/συναδέλφων εκπαιδευτικών στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου) και την πρακτική δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών στην διεξαγωγή της εκπαιδευτικής δράσης. Η αξιολόγηση είχε στόχο να εξετάσει πώς οι μαθητές μπορούσαν να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και συγκεκριμένων δημιουργικών δραστηριοτήτων. Η μέτρηση επιτεύχθηκε με συνεντεύξεις πλέγματος ρεπερτορίου (Σχήμα 2, Σχήμα 3, Σχήμα 4) και ερωτηματολόγια zipgrade. Οι μαθητές συμμετείχαν σε δειγματική διδασκαλία που περιλάμβανε δύο βασικές δραστηριότητες: τη δημιουργία κοινωνικών ιστοριών και τη συγγραφή σεναρίου για μια σύντομη μαθητική ταινία (δόθηκε αφορμή με την προβολή ταινίας μικρού μήκους “τι είναι αυτό;” για την αναγνώριση της ειρωνείας στους διαλόγους των πρωταγωνιστών). Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να εργαστούν συνεργατικά, να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά και να εκφράσουν τις ταυτότητές τους με δημιουργικό τρόπο (Retro Scrum app Neatro, app.neatro.io, Εικόνα 5, Εικόνα 6, Εικόνα 7). Η δημιουργία κοινωνικών ιστοριών αποτέλεσε μια προσέγγιση που επιτρέπει στους μαθητές να εξερευνήσουν κοινωνικά θέματα και να αναπτύξουν ενσυναίσθηση και σεβασμό προς τους άλλους. Μέσω αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν αφηγηματικές δεξιότητες και να συνεργαστούν για τη δημιουργία ιστοριών που αντανακλούν ποικίλες εμπειρίες και προοπτικές. Ακολούθως, η συγγραφή σεναρίου μέσω GenAI για σύντομη μαθητική ταινία έδωσε στους μαθητές μια ευκαιρία να εφαρμόσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες σε ένα δημιουργικό πλαίσιο. Η συνεργασία στην ανάπτυξη σεναρίου ενθάρρυνε τη δημιουργικότητα και την ομαδικότητα, ενώ παράλληλα επέτρεπε στους μαθητές να εκφράσουν τις ιδέες τους και να εργαστούν στοχευμένα για την παραγωγή ενός τελικού προϊόντος (Smart Goals στο Neatro, Εικόνα 5).

Εικόνα 5: Επίδειξη επαγγελματικού προσανατολισμού σύμφωνα με τον μαθήτυπο και τις κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται κατά ESCO

Εικόνα 6: Συνεργατική ανάπτυξη περιεχομένου αυτοαξιολόγησης από τους μαθητές

Εικόνα 7: Συνεργατική λήψη απόφασης Retrograde Scrum

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν βελτιωμένες επιδόσεις των μαθητών με διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων σε κουίζ που αναπτύχθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (Εικόνα 6). Επιπλέον, η διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων βοήθησε στην αύξηση της αποδοχής της διαφορετικότητας (Εικόνα 7). Από την άλλη, στις κλινικές συνεντεύξεις, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν τη συμβολή των εργαλείων γενετικής τεχνητής νοημοσύνης στην ανάπτυξη αποτελεσματικών διδακτικών πρακτικών. Από τις συζητήσεις σε ομάδες εστίασης, φαίνεται ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία ενίσχυσε την καλλιέργεια ταυτοτήτων, την αποδοχή διαφορετικότητας και τη διαχείριση ετεροτήτων. Για αυτό το λόγο, προτείνεται η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε PLC για μεθόδους προσαρμοστικής διδασκαλίας και μάθησης, η δημιουργία κοινότητας πρακτικής για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, τη λήψη απόφασης, τη συνεργατική κατασκευή περιεχομένου μάθησης και αυτοαξιολόγησης (Εικόνα 4) και τη διαπολιτισμική ευαισθησία. Το VARK μοντέλο και τα ποιοτικά περιβάλλοντα μάθησης φαίνεται ότι προάγουν την αναγνώριση διαφορετικότητας (Εικόνα 4, Εικόνα 5). Απαιτείται όμως συνεχής υποστήριξη, ανατροφοδότηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για όλους, εκπαιδευτικούς και μαθητές (Εικόνα 4), όπως και η κριτική αξιολόγηση του περιεχομένου από εμπειρογνώμονες (κατά δήλωση των εκπαιδευομένων στις ομάδες εστιασμένης συζήτησης).

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποδεικνύεται ότι προάγει τη συνεργασία, το σεβασμό και τη διαχείριση ετερότητας. Οι εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν αποτελεσματικά τέτοιες πρακτικές δημιουργούν θετικές εκπαιδευτικές εμπειρίες. Για αυτό το λόγο, η ενσωμάτωση διαφορετικών στρατηγικών και τεχνολογιών είναι καίρια. Προτείνεται η ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων ετεροδιδασκαλίας ομάδων PLC για διαφοροποιημένη διδασκαλία και διαπολιτισμική ευαισθησία, προωθώντας τη συνεργασία των εκπαιδευτικών

και την αντιμετώπιση προκλήσεων μέσω ΤΝ. Τα ευρήματα έδειξαν βελτίωση στις μαθησιακές επιδόσεις των μαθητών, αποτελεσματικότερη αξιολόγηση και ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι η χρήση ΤΝ είχε θετικό αντίκτυπο στην επαγγελματική ανάπτυξη και ικανοποίηση, καθώς μπορούσαν να δημιουργούν πιο ευέλικτα και εξατομικευμένα μαθήματα. Παρά τις προκλήσεις για επαρκείς πόρους (πχ κοινόχρηστου διδακτικού υλικού, δυσκολία εγκατάστασης σε εκπαιδευτικές μονάδες λόγω αυξημένου κόστους και δυσκολίας αξιοποίησης των εφαρμογών SAAS στο σχολικό δίκτυο λόγω GDPR, κριτική αξιολόγηση του υλικού από εξειδικευμένους διδακτολόγους), η διαφοροποίηση μέσω ΤΝ ενίσχυσε την ανάπτυξη ταυτοτήτων, κοινωνικών δεξιοτήτων και τη διαχείριση ετεροτήτων στη σχολική τάξη.

Συμπεράσματα

Η έρευνα υπογραμμίζει την ανάγκη επανεκπαίδευσης σε νέες στρατηγικές που αναδεικνύουν τις ετερογένειες και προάγουν πιο θετικό σχολικό κλίμα με την ανάπτυξη σεναρίων με χρήση ΤΝ για πιο προσαρμοστικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ), αφού όπως αποδεικνύεται, η ενσωμάτωση ΤΝ στη διδασκαλία ενισχύει τη διαφοροποίηση, τη μάθηση και την επαγγελματική ανάπτυξη. Προτείνεται μακροπρόθεσμα η δημιουργική συμμετοχή μαθητών και η ανάπτυξη σεναρίων με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για προσαρμοστική μάθηση και ατομική ανατροφοδότηση (πχ στο SAAS περιγραφικής αξιολόγησης zelexio.com).

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αναδεικνύεται ως βασική προσέγγιση για τη δημιουργία θετικών και χωρίς αποκλεισμούς μαθησιακών περιβαλλόντων που προωθούν την καλλιέργεια των ταυτοτήτων και διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις ετερότητες. Ωστόσο, υπάρχουν προκλήσεις που απαιτούν περαιτέρω έρευνα, όπως η ανάπτυξη αποτελεσματικών μοντέλων κατάρτισης και η αντιμετώπιση περιορισμών σε πόρους ποιοτικού και αξιόπιστου εκπαιδευτικού υλικού. Τα συμπεράσματα από τη μελέτη υπογραμμίζουν ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία μπορεί να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, να υποστηρίξει την πολιτισμική ευαισθησία και να οδηγήσει σε πιο ευέλικτες και προσαρμοσμένες διδακτικές προσεγγίσεις.

Παρά τα θετικά αποτελέσματα που απορρέουν από τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και τη χρήση εργαλείων γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις που απαιτούν περαιτέρω έρευνα και εξέταση. Η παρούσα μελέτη, μετά την ανάλυση των συνεντεύξεων, προτείνει τη διεξαγωγή πρόσθετης έρευνας για την ανάπτυξη αποτελεσματικών μοντέλων κατάρτισης, την εξέταση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, καθώς και την αντιμετώπιση των εμποδίων που μπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Η ανάγκη για αποτελεσματικά μοντέλα κατάρτισης είναι ζωτικής σημασίας, καθώς οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται τα απαραίτητα εργαλεία και γνώσεις για να εφαρμόσουν επιτυχώς διαφοροποιημένες διδακτικές στρατηγικές. Η περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να διερευνήσει ποια μοντέλα κατάρτισης είναι πιο αποδοτικά για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και για την παροχή επαρκούς υποστήριξης, ειδικά για νέες τεχνολογίες γενετικής ΤΝ. Επίσης, απαιτείται διερεύνηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της διαφοροποιημένης διδασκαλίας τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η υπέρβαση εμποδίων, όπως οι περιορισμοί πόρων και η κριτική αξιολόγηση του περιεχομένου από εμπειρογνώμονες. Οι περιορισμοί πόρων μπορεί να εμποδίσουν την πρόσβαση των εκπαιδευτικών σε εργαλεία και κατάρτιση, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (μηνιαίο κόστος 20 ευρώ για κάθε εκπαιδευτικό). Επιπλέον, η συμφωνία του περιεχομένου και των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων ΠΜΑ των ΑΠΣ από εμπειρογνώμονες διδακτολόγους -για κάθε σχολική μονάδα- είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ακρίβειας του εκπαιδευτικού υλικού (πρόταση για το ΙΕΠ).

Για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και τη βελτίωση της διαχείρισης των ετεροτήτων στη σχολική τάξη, προτείνεται να εφαρμοστεί μια προσέγγιση που περιλαμβάνει αναστοχασμό, δοκιμή και εφαρμογή της μεθοδολογίας σε επαρκές δείγμα μαθητών και διαθεματικών μαθησιακών αντικειμένων. Ο αναστοχασμός είναι μια κρίσιμη διαδικασία για τους εκπαιδευτικούς, επιτρέποντάς τους να εξετάζουν και να αναλύουν την

αποτελεσματικότητα των διαφοροποιημένων διδακτικών πρακτικών που εφαρμόζουν. Μέσω του αναστοχασμού (όπως στο Retrograde Neatro που χρησιμοποιήθηκε), οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναγνωρίσουν ποια μέρη της μεθοδολογίας λειτουργούν καλά και ποια χρειάζονται βελτίωση. Αυτός ο συνεχής κύκλος αξιολόγησης βοηθά στην προσαρμογή των διδακτικών προσεγγίσεων για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης χωρίς αποκλεισμούς. Η δοκιμή της μεθοδολογίας σε μεγαλύτερους πληθυσμούς μαθητών, επίσης, είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι οι διαφοροποιημένες διδακτικές πρακτικές είναι αποτελεσματικές και λειτουργούν σε διαφορετικά πλαίσια. Επιπρόσθετα, η δοκιμή στην ζωντανή, και όχι στην ανεστραμμένη, τάξη, επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να δοκιμάζουν διάφορες στρατηγικές και να αξιολογούν τον αντίκτυπό τους στους μαθητές, την ίδια ώρα που σχεδιάζεται και αναπτύσσεται το διδακτικό σενάριο μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παρατήρηση της αλληλεπίδρασης των μαθητών, την αξιολόγηση της συμμετοχής τους και την ανάλυση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Ακόμη, η εφαρμογή της μεθοδολογίας σε διαθεματικά μαθησιακά αντικείμενα, μέσω TN, επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να προσαρμόζουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, διαθεματικά και δημιουργικά σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία πλούσιων και ποικίλων εκπαιδευτικών εμπειριών που ενθαρρύνουν τους μαθητές να εξερευνήσουν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Η εφαρμογή σε διαθεματικά μαθησιακά αντικείμενα μπορεί επίσης να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών από διάφορους τομείς, ενισχύοντας την ανταλλαγή γνώσης και βέλτιστων πρακτικών.

Προτάσεις

Με βάση τα συμπεράσματα προτείνονται, επιγραμματικά, οι ακόλουθες δράσεις βάσει των αναγκών των ομάδων PLC:

Απαιτήσεις ομάδων PLC	Δράσεις
Ενθάρρυνση πολυμορφίας	Εκπαίδευση εκπαιδευτικών
Προσαρμοσμένες διδακτικές	Δημιουργία κοινοτήτων πρακτικής PLC
Αύξηση αυτοπεποίθησης	Παροχή επαρκών πόρων
Πολιτισμική ευαισθησία	Συνεχής αξιολόγηση και ανατροφοδότηση

Συμπερασματικά, η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί θεμελιώδη προσέγγιση για τη δημιουργία περιβαλλόντων μάθησης που υποστηρίζουν τις διαφορετικές μαθησιακές ταυτότητες (μαθητύπους) και διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις κοινωνικοσυναισθηματικές ετερότητες, ειδικά μέσω σεναρίων γενετικής TN. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται συνεχής υποστήριξη και ανατροφοδότηση στη διδακτική πρακτική, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι μαθητές έχουν ίσες ευκαιρίες για να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις κλίσεις τους.

1	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	5
Θετική ψυχολογία											Αρνητική ψυχολογία
Θετικό σχολικό κλίμα											Αρνητικό σχολικό κλίμα
Διαφοροποιημένη στρ...											Οριζόντια διδασκαλία
Θετικό μαθησιακό περ...											Αρνητικό μαθησιακό π...
Ανθρωποπλαστικότητα											Γνώσεις
Περιγραφική αξιολόγη...											Ποσοτική βαθμολόγηση
Προσαρμοστικότητα											Χωρίς αλλαγές
Κοινωνικές δεξιότητες											Απουσία κοινωνικών ...
Ενσυναίσθηση											Αναισθησία
Ανάπτυξη σεναρίων ΤΝ											Απουσία σεναρίων ΤΝ
Αποδοχή της διαφορε...											Χαμηλό επίπεδο αντιλ...
Καλλιέργεια ταυτοτήτων											Απουσία δράσεων
Ικανοποίηση											Δεισλειτουργίες

Quick Edit Area
Client: 6gym

Σχήμα 2: Πλέγμα ρεπερτορίου για τις προσωπικές κατασκευές των 10 εκπαιδευτικών

Σχήμα 3: Δενδρόγραμμα πλέγματος ρεπερτορίου

Σχήμα 4: PCA Analysis (GridSuite)

Βιβλιογραφικές αναφορές:

- Ahmed Ismail, S. A., & Allaq, K. A. (2019). The Nature of Cooperative Learning and Differentiated Instruction Practices in English Classes. *Sage Open*.
<https://doi.org/10.1177/2158244019856450>
- Bobi, C. B., & Ahiavi, M. A. (2023). Using Differentiated Instruction to Promote Creativity, Critical Thinking and Learning: Perspective of Teachers. *Journal of Education and Practice*. <https://doi.org/10.47941/jep.1227>
- Boman, J. H., & Freng, A. (2017). *Differential Association Theory, Social Learning Theory, and Technocrime*. <https://doi.org/10.4324/9781315117249-4>
- Çetinkaya, Ç. (2023). The Effect of Differentiated Social Studies Curriculum on Secondary School Gifted Students' Verbal Creativity in İstanbul. *Sustainability: Science Practice and Policy*. <https://doi.org/10.3390/su15129205>
- Csikszentmihalyi, M. (2013). *Flow: The Psychology of Happiness*. Random House.
<https://play.google.com/store/books/details?id=KTQXAgAAQBAJ>
- Faber, J. M., Glas, C. A. W., & Visscher, A. J. (2017). Differentiated Instruction in a Data-Based Decision-Making Context. *School Effectiveness and School Improvement*.
<https://doi.org/10.1080/09243453.2017.1366342>
- Falligant, J. M., & Pence, S. T. (2017). Preschool Life Skills Using the Response to Intervention Model With Preschoolers With Developmental Disabilities. *Behavior Analysis Research and Practice*. <https://doi.org/10.1037/bar0000056>
- Marks, A. R., Woolcott, G., & Markopoulos, C. (2021). Differentiating Instruction: Development of a Practice Framework for and With Secondary Mathematics Classroom Teachers. *International Electronic Journal of Mathematics Education*.
<https://doi.org/10.29333/iejme/11198>
- Smets, W., & Struyven, K. (2018). Realist Review of Literature on Catering for Different Instructional Needs With Preteaching and Extended Instruction. *Education Sciences*.
<https://doi.org/10.3390/educsci8030113>
- Trinter, C. P., Brighton, C. M., & Moon, T. R. (2015). Designing Differentiated Mathematics Games. *Gifted Child Today*. <https://doi.org/10.1177/1076217514568560>
- van Geel, M., Keuning, T., Frerejean, J., Dolmans, D., Van Merriënboer, J., & Visscher, A. J. (2018). Capturing the Complexity of Differentiated Instruction. *School Effectiveness and School Improvement*. <https://doi.org/10.1080/09243453.2018.1539013>

Παράρτημα

Προτροπή στο Αιγαίο για τη δημιουργία υλικού για το εκπαιδευτικό σενάριο με τίτλο “Το σχολείο δίπλα στη θάλασσα”

Τίτλος: **Θάλασσα και σχολείο**

Θέλω να αναπτύξετε υλικό για παιδιά ηλικίας 12 ετών στο μάθημα της πληροφορικής. Οι μαθητές θα συνεργαστούν σε μια έρευνα πεδίου καταγράφοντας φωτογραφίες και βίντεο από τη θάλασσα με τα τηλέφωνα τους. Επίσης, θα επιμεληθούν συνεντεύξεις με θεματική ανάλυση και θα δημιουργήσουν κατασκευές για αντικείμενα της ναυτικής/θαλάσσιας ζωής. Τέλος, θα παρουσιάσουν τις πολυπολιτισμικές αλληλένδετες τέχνες και την πολυγλωσσία ως ατομική και ομαδική έκφραση. Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε όλες τις στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης, όπως παζλ, μάθηση βάσει προβλημάτων, μάθηση βάσει τόπου, μάθηση βάσει τοποθεσίας, ανατρεπόμενη τάξη, ερευνητικές συνεντεύξεις, δημιουργική γραφή, δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων, προσέγγιση ροής κ.λπ.

Οι μαθητές θα αναπτύξουν δεξιότητες για πρότυπα όπως γραφέας, αναγνώστης, διορθωτής, επιμελητής, σχολιαστής, παραγωγός κειμένου, κριτικά παιδαγωγικά πολυγράμματα, ιδιότητες σκέψης όπως συμπληρωματικότητα, αντιστρεψιμότητα, δυνατότητα μεταφοράς, ταυτολογία, ταυτοσημία. Παρέχετε επίσης ένα δίγλωσσο σενάριο για παρουσίαση tedx.

Θέλω επίσης, 3 ρουμπρίκες για αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση από ομοτίμους και κλειδες κοινωνικο-συναισθηματικής οδήγησης για το έργο. Επίσης, χάρτες μυαλού που προέρχονται από θεματική ανάλυση σχετικά με κατηγορίες, υποκατηγορίες, θέματα (νόημα, οντότητα), ερώτηση τι, πώς, γιατί (ώστε να βρεθούν δεδομένα, κατασκευές, φαινόμενα και ιστορικά ή κοινωνικά πρότυπα).

Θα μπορούσατε επίσης να προσθέσετε ότι οι ρουτίνες σκέψης μπορούν να οριστούν ως μια μικρή ακολουθία βημάτων και δομών: Δείτε, Σκεφτείτε, Αναρωτιέστε, Σύνδεση, Επέκταση και Πρόκληση. Visible Thinking Strategies (VTS) ξεφλουδίζουν τα φρούτα, KWHL (Know, Want, How, Learn), 6 καπέλα σκέψης κ.λπ.